

Il Tempio Romano ed alcune questioni di terminologia come illustrati da Ferdinando Castagnoli (1984)

Sparavigna, A. C., Politecnico di Torino

In un articolo del 1984, pubblicato dalla British School at Rome, Ferdinando Castagnoli illustra alcune questioni di terminologia relative a termini come aedes, templum, delubrum, sacellum, auguranculum ed altri. In particolare, in questo articolo, Castagnoli ribadisce che la città non è un templum. A tal proposito si riportano anche alcuni passi di J. Valetton sulla limitatio urbis. Liberatio, Effatio ed Inauguratio sono illustrate. Si accenna anche alla dedica dei templi come loro Dies Natalis, Natalis Dei o Templi.

Torino 5 Luglio 2021

Di Ferdinando Castagnoli, si dice in Treccani¹ : "Archeologo, studioso di topografia antica" (1917 - 1988). "Allievo di G. Lugli, dal 1961 gli successe nella cattedra di Topografia di Roma e dell'Italia antica. Socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei, dal 1977, fu nominato socio nazionale nel 1988. Nel 1985 ottenne il premio Feltrinelli per l'archeologia". Appoggiandoci quindi ad uno studioso di chiara fama, vediamo cosa dice Castagnoli sul templum, in un riferimento che propone un chiarimento dei termini templum, aedes, auguranculum ed altri.

F. Castagnoli. *Il Tempio Romano: Questioni di Terminologia e di Tipologia*. Papers of the British School at Rome. Vol. 52 (1984), pp. 3-20 (18 pages).

Che la città non è un templum lo troviamo detto da Castagnoli anche in "Orthogonal town planning in antiquity", 1971, Cambridge, Mass., MIT Press. e "Ippodamo di Mileto e l'urbanistica a pianta ortogonale", 1956, De Luca.

Di seguito, si propone un sunto del testo di Castagnoli per la British School of Rome. Per i riferimenti bibliografici, si veda direttamente tale testo.

Nella terminologia relativa ad edifici e luoghi di culto in Roma antica, resta essenzialmente valida la ricerca compiuta da Heinrich Jordan. AEDES indica il luogo dove dimora la divinità, mentre il TEMPLUM è uno spazio definito da un rituale "augurii aut auspicii causa" (Varrone). Ma poiché anche le aedes sono in genere

1 [https://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-castagnoli_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-castagnoli_(Enciclopedia-Italiana)/)

costituite con tal rituale, sono anche esse templa. Quindi, uno stesso edificio templare può venire indifferentemente detto templum o aedes. In alcuni casi ci sono però preferenze. Jordan nota che Augusto nelle RES GESTAE usa in soli due casi TEMPLUM (per Apollo Palatino e per Marte Ultore) contro i 18 casi di AEDES. Jordan tentò di far distinzione secondo suolo pubblici o privato. Castagnoli dice che è però poco convincente.

La diversità di significato tra i due termini risulta, con certezza, in Plinio: " in templo Dianae post aedem (ad Efeso) " e " in templo divorum in aede divi Titi ". Il termine templum riguarda in genere una grande area delimitata da portici e aedes un edificio templare racchiuso in essa.

DELUBRUM è un termine spesso usato come semplice sinonimo di aedes, ma al tempo stesso aveva un preciso significato tecnico. Sembra che indichi un'area scoperta connessa col tempio. Dice Castagnoli che potremmo dunque ritenere che, nella accezione specifica, delubrum sia un'area pavimentata direttamente connessa con l'edificio templare (come ad esempio le platee, con altare al centro, di fronte ai templi A e C dell'area Argentina), ovvero anche un più vasto TEMENOS, eventualmente delimitato da portici. Tuttavia, delubrum ha probabilmente anche un'accezione più vasta.

Per FANUM, l'etimologia proposta dagli antichi viene oggi respinta, Il significato area, non di edificio templare, risulterebbe da Livio. Il termine sembra avere una particolare fortuna nelle province e per i culti orientali.

Per SACELLUM può valere la definizione di Festo, sacella dicuntur loca dis sacrata sine tecto, e di Trebazio, sacellum est locus parvus deo sacratus cum ara. Il termine è riferito anche a cappelle con immagini del dio.

SACRARIUM dice Ulpiano essere locum in quo sacra reponuntur, quod etiam in aedificio privato esse potest.

Per i luoghi di culto extraurbani , ha una sua specificità il termine LUCI. Tale è la designazione di numerosi santuari extraurbani, ma non mancano LUCI anche dentro la città.

A tali rapidi cenni di terminologia, segue discussione dell'area sacra di S. Omobono nel Foro Boario. Essa è una piattaforma unitaria per le due aedes di Fortuna e Mater Matuta, piattaforma orientata secondo i punti cardinali. E' un templum nel più rigoroso senso del termine. Le due aedes hanno fronte a Sud, secondo la norma frequente del tempio italico. L'area è datata a V secolo a.C. Ferdinando Castagnoli dice che ha proposto che il tempio di Giove Capitolino fosse un templum analogo a quello dell'area sacra di S. Omobono.

Sul templum del Capitolium si innalzava, probabilmente con un suo proprio podio, l'edificio templare (si vedano monete di M. Volteio del 78 circa). Prosegue Castagnoli con dettagliata discussione.

Roman Republic, M. Volteius. AR Denarius, Rome, 75 BC. R/ TEMPLE

Image Courtesy London Ancient Coins

Altro esempio è il Capitolium di Cosa, dove un unico terrazzamento comprende oltre l'edificio templare un vasto spazio antistante con l'ara.

Il podio è uno degli elementi più caratteristici del tempio romano. Esso appare già nella metà del VI secolo (tempio arcaico di S. Omobono) ed è poi una costante degli edifici templari romani. Nel podio si esprime la volontà di enfatizzare l'edificio templare.

In riferimento ai concetti generali di templum e forse anche di delubrum può essere presa in considerazione la tipologia di tempio collocato entro un'area recintata da un portico che crea una separazione e un isolamento dalla topografia circostante e insieme permette la realizzazione di architetture di grande prestigio. Ecco le soluzioni.

(a) templi isolati entro un quadriportico . Esempio portico di Metello intorno al tempio di Giove Statore.

(b) templi entro un quadriportico inseriti sul lato di fondo del portico. Sono tipici dei fori imperiali.

(c) templi entro un temenos porticato su tre lati, senza il portico sul lato della fronte del tempio. Esempio Apollo Palatino.

(d) tempio in un temenos chiuso da portici soltanto sui lati lunghi: è il caso del tempio di Venere e Roma: è una variante del tipo precedente, correlata alla esistenza di due opposte fronti.

La connessione con precedenti ellenistici è ovvia. Per il tipo ricordato al terzo punto è opportuno ricordare anche i grandi santuari di Gabi e Tivoli.

Si riporta ora un ampio paragrafo dove Castagnoli dice che la città non è un templum

"Si è all'inizio ricordato il significato tecnico di Templum: locus augurii aut auspici causa quibusdam conceptis verbis definitus" (Varrone). Il templum è il luogo delimitato dove si pratica l'osservazione celeste. E' perciò da respingere la teoria che considera l'intera città un templum e addirittura ammettere che l'inauguratio urbis abbia una diretta e materiale conseguenza sul tracciato urbano, come è stato proposto per la città delle Quattro Regioni e soprattutto per la Roma Quadrata². Come è stato spiegato con particolare chiarezza da A. Magdelain, l'augurium di Romolo è il mezzo che trasforma Roma in locus augustus, in senso ad avibus significatus. Il concetto di templum deve restringersi nel senso chiaramente indicato nel passo sopra visto di Varrone. Tale è dunque (oltre il tempio) ogni luogo delimitato sul quale è stata domandata l'*approvazione divina* per lo svolgimento di attività di magistrati e sacerdoti (Curia, Rostri, Comizio, Saepta), e, in modo particolare, l'auguranculum dell'arx, e anche quello del colle Latiaris (una parte del Quirinale).

L'auguranculum doveva esser un quadrato o un rettangolo di limitate dimensioni orientato astronomicamente. Così sono gli augurancula riconosciuti a Cosa e a Bantia, rispettivamente per merito di F. E. Brown e di M. Torelli, entrambi sull'acropoli della città. Un famoso passo di Livio si riferisce all'auguranculum dell'arx di Roma: l'augure è volto verso Est, e, prospectu in urbem agrumque capto (l'osservazione si estende oltre che alla città, al territorio), stabilisce le regiones, naturalmente del cielo, esattamente seguendo i quattro punti cardinali. La città dunque è fuori questione. E non vedo pertanto alcuna possibilità nella recente proposta di L. Richardson che la via Sacra fosse un asse di divisione per il templum osservato dall'augure dall'arx: è per tale motivo che la via, secondo il Richardson, sarebbe stata chiamata sacra. Possiamo notare che la via Sacra, rispetto all'arx, è in direzione Sud-Est, e inoltre che non è un asse perché il suo percorso non è rettilineo. Ma soprattutto questi assi e queste regiones, come si è detto, devono intendersi nel cielo, non sulla terra.

Non è conosciuta la precisa posizione dell'auguranculum dell'arx. E' forse verosimile che esso fosse sulla sommità, dove ora è la chiesa dell'Aracoeli. Qui si pensava fosse situato il tempio di Giunone Moneta, ma recentemente G. Giannelli ha proposto di porre questo tempio più in basso, verso il Foro".

Castagnoli ritiene che sulla sommità si potrebbe cercare l'ubicazione dell'auguranculum,

2 Durante il dominio dei re etruschi, nel 6° secolo a.C., Roma assunse l'assetto urbano tipico delle città etrusche. Venne costruita una cinta di mura (le mura serviane, dal nome del re Servio Tullio) comprendente un'area che venne suddivisa nelle quattro regioni chiamate Suburana, Esquilina, Collina, Palatina.

in un punto cioè che permettesse la più grande visibilità dell'urb e ager.

Castagnoli prosegue con alcune considerazioni sul termine *lucus*. La localizzazione dei santuari situati fuori città è un tema trattato da Vitruvio.

Per quanto riguarda il *templum* e la città, Castagnoli cita il lavoro di A. Magdelain, "L'inauguration de l'urbs et l'imperium", *MEFRA LXXXIX*, 1977, p.11. Dello stesso autore, "L'inauguration de l'arx à Rome ed dans d'autres villes", *Rev. t. Lat. XLVII*, 1969, pp. 253-69, "Le pomerium et le mundus", *ib. LIV*, 1976, pp. 71-109.

*

Vediamo ora alcune definizioni da TRECCANI ed altre fonti letterarie.

TEMPLUM, di F. Castagnoli - *Enciclopedia dell' Arte Antica* (1966)

Templum, secondo Varrone. è un luogo delimitato con determinate formule, per esser reso idoneo all'osservazione degli auguri; anche il cielo poteva essere considerato un t., diviso idealmente in quattro parti, sinistra ad E, dextera a O, antica a S, postica a N (in sedici parti nella teologia etrusca). Connesse a queste spiegazioni sono le etimologie proposte, da *temno* = tagliare (spazio tagliato, delimitato) o da *temp* = tendere (spazio che si tende) e si è, a torto, pensato che tutto ciò che è separato, la città, il campo, l'accampamento potesse essere un *templum* (Castagnoli si riferisce a Heinrich Nissen).

Sembra però preferibile, come ha dimostrato il Weinstock, richiamarsi al nome del trave posto longitudinalmente sul tetto (Festo, p. 367): cioè *templum* (da *temno*) è il legno tagliato, l'asse, e quindi una capanna costruita con queste assi. Solo in un secondo tempo la parola dovette assumere il significato di capanna di osservazione degli auguri (che doveva avere una sola porta ed era stabilita con formule rituali) e, in senso traslato, il campo di osservazione. Si discute se il t. dovesse essere orientato astronomicamente; in ogni modo era sufficiente che l'augure stabilisse quella che doveva essere, rispetto al posto di osservazione, la parte destra, la sinistra, l'antica, la postica. Nella eventuale mancanza della definizione augurale i templi non erano *templa* ma semplicemente *aedes* (così, in particolare, la *aedes Vestae*). *Templa* d'altronde potevano essere anche luoghi profani, come la Curia, i Rostri, i *Saepta*, dovendosi in essi prendere gli auspici, soprattutto in occasione dei comizi.

Bibl.: H. Nissen, *Das Templum*, Berlino 1869; St. Weinstock, *Templum*, in *Röm. Mitt.*, XLVII, 1932, p. 95 ss.

*

AEDES di Alfonso Bartoli - Enciclopedia Italiana (1929)

Nome di etimologia incerta (per lo più riconnesso con αἶθω "ardo"), equivalente a domus "casa". Da questo primo significato derivano gli altri due di "sepolcro" e "tempio", perché il sepolcro era considerato come l'abitazione del defunto e il tempio come l'abitazione delle divinità.

Aedes nel significato di domus è di uso comune, soprattutto al plurale. Il diminutivo aedicula indica la casa di modeste proporzioni; assai raramente una parte della casa, l'appartamento. Aedes nel significato di sepolcro è raro negli scrittori, meno raro nelle epigrafi: indica non propriamente la tomba, ma l'edificio funebre che contiene il sepolcro, o che è eretto sul sepolcro. Il diminutivo aedicula indica la nicchia contenente il cadavere o il vaso cinerario.

Aedes nel significato di tempio è di uso frequentissimo negli scrittori, e doveva esser di uso comune nella lingua viva; ma in realtà aedes e templum sono cose essenzialmente diverse, e i due vocaboli nel linguaggio ufficiale e nel linguaggio tecnico sono adoperati ciascuno secondo il suo preciso valore.

Il templum è tale in virtù della inauguratio compiuta dallo augure. La aedes invece non è inaugurata; è consacrata dal pontefice e dedicata dal magistrato; per i quali due atti diviene proprietà della divinità cui essa è dedicata. Quindi può essere templum anche un sito o un edificio di uso civile (p. es., il Comizio, la Curia); la aedes è sempre un edificio di culto. Quando un edificio è inaugurato, consacrato e dedicato, acquista il doppio carattere di templum e di aedes; è adibito al culto, ma può essere adibito anche a funzioni civili (p. es., riunioni del Senato). **Il giorno della dedicatio è il dies natalis della aedes, e se ne celebra ogni anno la ricorrenza.** Ciascuna aedes ha un suo statuto (lex aedis) e un suo patrimonio. La aedes, perché sacra, cioè proprietà della divinità, è inviolabile e non è commerciabile; il suo patrimonio è commerciabile, purché risponda allo scopo per il quale è costituito. La aedes, con quanto ad essa è relativo, è affidata allo stato, ed è tutelata dallo ius sacrum. La custodisce l'aedituus, che non è né sacerdote né magistrato (equivale press'a poco al nostro "sacrestano").

Quanto si è accennato vale per le aedes propriamente sacrae e publicae, cioè quelle costituite per iniziativa dello stato e adibite al culto pubblico. Ma le aedes sorte per cura di sodalizi, di corpi militari, di privati, non sono consacrate dal pontefice né dedicate dal magistrato; quindi non sono né sacrae né publicae, e però non stanno sotto la ingerenza diretta dello stato; sono privatae, e, come qualunque altra proprietà privata, sono tutelate dal comune diritto civile.

Il diminutivo aedicula corrisponde a "cappella". La aedicula può essere isolata (p. es., ai crocicchi delle vie) o pertinente al tempio (nell'area sacra del tempio). Per analogia aedicula è anche la nicchia (nell'interno del tempio, della casa, del sepolcro, ecc.) che contiene il simulacro della divinità.

Bibl.: E. De Ruggiero, Diz. epigr. di antichità rom., I, Roma 1886, pp. 139-202.

*

"Il giorno della dedicatio è il dies natalis della aedes, e se ne celebra ogni anno la ricorrenza".

"Consecratio was the ritual act that resulted in the creation of an aedes, a shrine that housed a cult image, or an ara, an altar. Jerzy Linderski insists that the consecratio should be distinguished from the inauguratio, that is, the ritual by which the augurs established a sacred place (locus) or templum (sacred precinct).[124] The consecration was performed by a pontiff reciting a formula from the libri pontificales, the pontifical books.[125] One component of consecration was the dedicatio, or dedication, a form of ius publicum (public law) carried out by a magistrate representing the will of the Roman people.[126] The pontiff was responsible for the consecration proper.[127]" Wikipedia

La realizzazione di una aedes o tempio dedicato a divinità era scandita da cinque fasi:

votum, promessa della costruzione del tempio ad un dio, generalmente per supplica o ringraziamento in occasione di battaglie, lotte interne o calamità naturali;

locatio, la scelta del luogo della costruzione del tempio;

inauguratio, prima della costruzione il luogo prescelto veniva delimitato dagli Auguri;

consecratio, terminata la costruzione, i Pontefici consacravano il tempio alla divinità;

dedicatio, la dedica ufficiale al dio, che in quel giorno (dies natalis) veniva celebrato con cerimonie annuali.

*

"Il diritto di fare un votum agli dèi in origine sembra appannaggio del popolo romano (vota nuncupata) che lo esercitò in età repubblicana attraverso i magistrati cum imperio che riprendono probabilmente un'antica prerogativa regale. La locatio corrisponde a tutta la procedura di appalto e alla scelta del sito ove sorgerà la aedes con l'indicazione dei relativi confini. Alla locatio nel senso appena descritto, si accompagna o segue la inauguratio vera e propria da parte dell'augure che trasforma lo spazio in templum. La dedicatio da parte di magistrati cum imperio conclude la fondazione del tempio, un atto giuridico di particolare prestigio e visibilità politica e sociale. Con questo atto il magistrato trasferisce alla divinità la nuova aedes. Alla dedicatio è connessa la consecratio religiosa da parte di un pontefice che accetta e garantisce il passaggio della aedes e la sua consacrazione a favore della divinità. La aedes publica diviene così proprietà della divinità e gode della inviolabilità connessa alla qualifica di sacra. Il

natalis dei o natalis aedis o templi (dies consecrationis : Serv. Aen. 8, 601) corrisponde all'apertura dell'aedificio per la sua destinazione culturale accompagnata da una lex aedis, detta anche lex dedications (Plin. epist. 10, 50)."

Estratto da Thesaurus Cultus Et Rituum Antiquorum (ThesCRA). J. Paul Getty museum (Los Angeles, Calif.), Jean Charles Balty, Fondation pour le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Mark Greenberg, Bertrand Jaeger, Getty Publications, 2004

*

Nel Das Templum 1869, Heinrich Nissen dice che il Dies Natalis del tempio è quello quando viene determinata la direzione del suo asse lungo col sorgere del sole. Mette insieme templi, accampamenti militari e città, dicendo che sono templa. Per le città dice che, anche per esse, la direzione del decumano è data dal sorgere del sole il giorno quando si iniziano le misurazioni per la fondazione. Menziona le feste. Dice che nel caso di Brindisi, il Dies Natalis coincide con la Festa della Salus (lo sappiamo da due passi di Cicerone). Ecco in Tedesco cosa dice Nissen.

Diese Erklärung, welche sich aus den Worten der Grammatiker mit Notwendigkeit ergibt, eröffnet eine ganz neue Betrachtungsweise. Wie jeder Mensch, so hat auch der Gott und die Götterwohnung und das Templum in seinen verschiedenen Anwendungen überhaupt einen Geburtstag. Dies gilt ebenso von der Stadt: einige Geburtsjahre italischer Städte sind S. 56 zusammengestellt. So wenig wir hiervon wissen, erscheint unsere Kunde bezüglich der Geburtstage doch noch weit dürftiger. Für Rom wird er bezeichnet durch das Parilienfest am 21. April, für die Colonic Brundisium durch das Fest der Salus auf dem Quirinal am 5. August. Nach dem oben Gesagten muss also die Richtung des Decumanus entsprechen dem Sonnenaufgang am Gründungstag des Templum. Und um die Theorie auf gegebene Fälle anzuwenden, lässt sich aus dem Decumanus der Gründungstag finden, oder falls der Tag bekannt, die Richtung des Decumanus.

Nissen associa quindi alla direzione del decumano il giorno quando essa coincide con l'azimut del sorgere del sole. Associa a tale giorno una festa, quella del tempio o della città. Ora, per i templi abbiamo visto che si festeggiava il Dies Natalis in coincidenza con l'ultimo atto ad essi legato, quello della dedica e la definizione della Lex dell'aedes. Per le città si dice che il Dies Natalis coincide con l'ultimo atto, quello della posa della Forma Urbis nel foro (Conventi, M. (2004). Città romane di fondazione (No. 130). L'Erma di Bretschneider).

Per i templi, è sicuramente la dedica ad essere ricordata come Natalis Aedes o Natalis Templi. La festa che commemora la dedica non ha nulla a che fare col giorno quando viene determinata la direzione del tempio.

*

"Per rendere sacra una res si doveva celebrare una consecratio/dedicatio. Questa cerimonia veniva officiata da un pontefice e da un magistrato. Il primo era necessario per consacrare la res (consecratio), il secondo per dedicarla seguendo le formule dettate dal sacerdote (dedicatio). Tuttavia, mentre soltanto il pontefice massimo o un suo collega minore (Cic., Dom., 124), potevano eseguire la consecratio, la dedicatio poteva essere presieduta da differenti magistrati. Si tenterà qui di comprendere quali questi fossero e secondo quali meccanismi essi venissero incaricati di dedicare una struttura. Ciò significa provare a ricostruire la storia dell'istituto del ius publicum dedicandi".

Da Ius publicum dedicandi (e consecrandi): il diritto di dedica a Roma, Fabio Giorgio Cavallero - <https://doi.org/10.4000/mefra.4759>

*

"I Ludi Magni, poi detti Ludi Romani, furono istituiti, secondo la tradizione, da Tarquinio Prisco, in onore di Giove Ottimo Massimo. Inizialmente si svolgevano dal 15 al 18 settembre, dopo il Dies Natalis del tempio di Giove sul Campidoglio, dedicato alle Idi di settembre del 509 (il 13), dopo l'intervallo del 14 che, come tutti i giorni successivi alle idi, era un dies ater, un giorno infausto". Al link seguente: <https://jt1965blog.wordpress.com/2019/09/10/ludi-romani/>

*

ARA - Nell'antica Roma, la base di appoggio destinata all'oggetto del sacrificio agli dei per mezzo del fuoco, e che, a seconda del tipo di sacrificio, era fatta di terra, di legno, di metallo, di pietra, o di lastre o blocchi di marmo con decorazioni in rilievo. Anche, l'altare della tomba, e il cippo o l'urna delle ceneri; in usi poet., il rogo.

*

Inaugurazióne s. f. [dal lat. tardo inauguratio -onis]. – 1. Nella religione dell'antica Roma, l'atto rituale con cui gli àuguri, *previ accertamenti relativi al consenso divino*, conferivano la richiesta qualità sacrale a una persona o a un luogo. 2. In età moderna, la cerimonia con cui si inaugura un edificio pubblico, un'attività, e sim.: l'i. di un monumento, di una scuola, di una mostra; l'i. dell'anno accademico, dell'anno giudiziario; i. di un corso di lezioni. E con gli usi estens. del verbo: l'i. del nuovo

appartamento; l'i. dei lavori; l'i. di un nuovo sistema di fabbricazione.

Inaugurazione - Nella religione romana, l'atto rituale con cui gli auguri, previ accertamenti relativi al *consenso divino*, conferivano la richiesta qualità sacrale a persone (determinate categorie di sacerdoti, come il rex sacrorum e i flamini, e in origine forse del re stesso) o a luoghi (il templum augurale; i templi, distinti proprio per via dell'i. da altri luoghi con funzioni religiose, come le aedes sacrae; luoghi profani, ma di eminente importanza civica, come comizi, curie ecc.).

Inaugurazione . L'inauguratio dei Romani era in generale la cerimonia colla quale gli auguri ottenevano o s'adopravano ad *ottenere la sanzione dei numi ad una cosa decretata dagli uomini* ; in particolare però era la cerimonia con cui le cose e le persone venivano consacrate ai numi ; ond'è che i termini consecratio e dedicatio si usavano talvolta per sinonimi di inauguratio . Non solo si inauguravano i sacerdoti , ma anche i magistrati maggiori , i quali a tal fine venivano citati dagli auguri a presentarsi nel Campidoglio il terzo giorno dopo la loro elezione : Questa inaugurazione non conferiva ai magistrati alcuna sacerdotale dignità , ma era semplicemente un metodo di ottenere la sanzione dei numi alla loro elezione , e dava loro il diritto di prendere gli augurii , privilegio di cui nelle gravi emergenze era loro dovere far uso . Quantunque i moderni non abbiano più nè auguri , nè augurii , la voce inaugurazione è tuttavia rimasta viva per denotare la pubblica cerimonia con cui s'insedia una magistratura , si apre una istituzione , si scopre un monumento . [Dizionario di cognizioni utili specialmente alla studiosa gioventu' italiana d'ambo i sessi: 6 Jan 1864 Unione tipografico-editrice]

*

auspicio (da Sapere.it), sm. [sec. XIV; dal latino auspicium, osservazione degli uccelli].
1) Responso divinatorio nell'antica religione romana ottenuto mediante l'osservazione del volo degli uccelli. Oltre che tramite gli uccelli, si ottenevano auspici mediante l'osservazione di altri segni, estendendo sia il significato del termine sia le tecniche relative. La presa degli auspici era necessaria per iniziare qualsiasi impresa e la facoltà o la capacità di prendere auspici era la condizione essenziale di chi aspirasse a una carica di comando. Finché il patriziato si oppose all'accesso dei plebei alle principali magistrature, fondò il suo atteggiamento sull'incapacità di prendere auspici che avrebbero avuto i cittadini non patrizi, quasi che tale capacità fosse una prerogativa di carattere ereditario. 2) Per estensione, augurio, pronostico, presagio: essere di cattivo auspicio; trarre buon auspicio da un fatto; iniziare qualche cosa sotto buoni auspici; mi sembrò un ottimo auspicio. Anche patrocinio, favore: contatti avviati sotto gli auspici del papa.

*

Divisque aliis alii sacerdotes , omnibus pontifices , singulis flamines sunt . Virginesque Vestales in urbe custodiunt ignem foci publici sempiternum ? Quoque haec privatim et publice modo ritumque fiunt , discunt ignari a publicis sacerdotibus . Eorum autem duo genera sunt : unum , quod prae sit caerimoniis et sacris ; alterum , quod interprete tur fatidicorum et vatum effata incognita , quorum senatus populusque adsciverit . Interpretes autem Iovis optimi maximi , publici augures , signis et auspiciis postea videntur , disciplinam tenent . Sacerdotesque vineta , virgetaque , et salutem populi augurantur ; quique agent rem duelli , quique popularem , auspiciis praemonent , omnesque obtemperant ; divorumque iras providendo , iisque apparent ; caelique fulgura regionis ratis temperant : urbemque, et agros, et templa liberata et effata habent: quae augur iniusta , nefasta , vitiosa , dira defixerit , irrita et infecta sunt : quique non paruerit , capitalis esto . Foederum , pacis , belli , induciarum oratores , fetiales , iudicesque sunt : bella disceptant . Prodigia , portenta ad Etruscos aruspices , si senatus jussit , deferunt : Etruriaeque principes disciplinam docent . [Cicerone]

I sacerdoti tengono puri e consacrati città, campagne, templi. Effor (nel linguaggio augurale) significa consacrare, venerare, stabilire. ad templum effandum = per consacrare il tempio. Per Cicerone, i sacerdoti si occupano delle città delle campagne e dei templi. Sono quindi tre settori distinti della religione e delle leggi relative.

*

Vediamo ora alcuni estratti dal testo menzionato da Castagnoli. André Magdelain specifica che cosa sono liberatio, effatio ed inauguratio.

"La distinction de l'urbs et de l'ager représente une dualité topographique qui affecte profondément à la fois la religion et le droit. Au point de vue religieux, la limite de l'urbs est en même temps celle des auspicia urbana (Varro) ... Quant au droit public le pomerium représente la frontière qui sépare l'imperium domi de l'imperium militiae. ...

La compétence urbaine s'exerçait à l'origine jusqu'à cette limite. Par suite de l'extension de la ville au-delà de son enceinte, cette compétence par commodité fut étendue jusqu'à la première borne miliare. Son aspect le plus caractéristique est la iurisdictio civile : les indicia legitima de la procédure formulaire doivent être institués à l'intérieur de cette zone. On a raison de penser que ce régime commença par être celui de la legis actio. De même les pouvoirs du tribun de la plèbe ne peuvent s'exercer que domi. ..

De même, sur ces deux secteurs, la ville et la campagne, s'exercent des imperia opposés, civil et militaire. Le droit constitutionnel et le droit sacré se rejoignent et on a tort de les tenir à distance. Les pouvoirs domi et militiae correspondent à des espaces qui ont des

statuts religieux indépendants. La topographie constitutionnelle recouvre la topographie sacrée. La ligne de partage est elle-même religieuse, le pomerium.

Les deux espaces concentriques de l'urbs et de l'ager Romanus ont en commun d'être des loci effati et liberati (Cic. leg. 2, 21). Mais ce qui les distingue, c'est que l'urbs seule est en outre un lieu inauguré. Et c'est cette inauguration qui lui confère un statut particulier, tant au point de vue religieux qu'au point de vue constitutionnel.

On a parfois cru que l'ager effatus et liberatus était une bande circulaire de terrain entre l'urbs et l'ager Romanus, si bien qu'il existerait trois zones concentriques. En réalité, une saine lecture des textes montre que l'ager effatus s'identifie avec l'ager Romanus antiquus; il n'existe que deux zones qui s'emboîtent l'une dans l'autre, l'urbs et l'ager Romanus.

L'effatio est la délimitation augurale par la parole; la liberatio est l'élimination des servitudes religieuses qui grèvent le sol. Elles ne s'appliquent pas seulement à l'urbs et à l'ager, mais aussi aux templa. Le templum est lui aussi un locus liberatus et effatus (Serv. Aen. 1, 446). Pour lui à l'intérieur de l'urbs on a raison de penser que la liberatio est la désacralisation du lieu, principalement par l'exauguratio des sanctuaires préexistants. Tel fut le cas du temple de Jupiter Capitolin, dont la fondation requit l'élimination de divers sanctuaires (Liv. 1, 55). Mais à propos de l'urbs et de l'ager Romanus la liberatio est autre chose. Il ne s'agit guère au moment de la fondation d'exaugurer des édifices culturels ou une ville antérieure (sur l'exauguratio des villes Serv. auct. Aen. 4, 212). La liberatio tend simplement à expulser du sol tous les esprits turbulents et malfaisants qui le hantent, comme l'a bien compris K. Latte. Selon un lieu commun de la littérature latine les lieux sauvages (grottes, sources etc.) sont peuplés de numina. Le rite augural fait place nette pour permettre l'installation de l'homme dans l'urbs et l'ager à l'intérieur de limites précises. ...

L'urbs et l'ager ont la même condition de loci effati et liberati, qui à l'intérieur de leurs limites sont débarrassés des esprits encombrants. Mais l'urbs n'est pas seulement un locus effatus et liberatus. A l'intérieur du pomerium, elle possède une qualité qui la distingue de l'ager qui l'entoure : elle est par surcroît un lieu inauguré.

Le mot inaugurare (ou augurare), insuffisamment étudié, possède divers emplois. Parfois il désigne d'une manière générale l'activité des augures, sans apporter par lui-même de précision technique. Quand il a au contraire une valeur technique, il désigne le rituel par lequel on inaugure soit un prêtre (par ex. les flamines majeurs), soit un lieu. Mais quand il est question d'inaugurare locum ..., un doute a longtemps subsisté, qu'il convient d'éclaircir. En fait, ou bien l'activité des augures se borne à la liberatio et effatio du lieu, ce qui paraît être le cas du templum où l'on observe le vol des oiseaux; ou bien, s'il s'agit d'un édifice culturel, le rite de liberatio et effatio paraît complété par une prise d'auspices, destiné à l'approbation divine du lieu, le tout étant parachevé plus tard par le rite de la consécration Cette auspication, mal assurée dans la science contemporaine, est bien attestée pour Jupiter Capitolin ... , et se déduit pour les temples

des autres dieux ... par le rite auspicial inverse de l'exauguratio qui les désaffecte.

Un lieu simplement délimité par les augures mais non approuvé par une auspication, est dit inauguré au sens large du mot. Il existe différentes variétés de lieux délimités de la sorte : l'ager Romanus antiquus (= ager effatus), auguraculum de l'arx (Varro 1.1.7, 8) où officient les augures, et d'une manière générale le templum où intervient l'observation des oiseaux. Mais le mot inaugurare n'a sa pleine valeur technique que si la délimitation faite par les augures est accompagnée de l'approbation auspicial du lieu, comme c'est le cas pour les temples. ...

Dans la rigueur du droit sacré, la première solution corroborée par l'étymologie est seule à retenir; le templum est augustum, parce qu'il a fait l'objet d'une inauguration au sens précis du mot, c'est-à-dire d'une approbation auspicial qui double la liberatio et effatio".

Passi estratti da "L'inauguration de l'urbs et l'imperium", di André Magdelain in Publications de l'École Française de Rome Année 1990 133 pp. 209-228.

Si noti che in questo testo augustus si riferisce al fatto che è consacrato dagli auguri. Non ha nulla a che fare con Ottaviano Augusto.

Si dice: Un luogo semplicemente delimitato da presagi ma non approvato da un'auspicio, si dice inaugurato nel senso più ampio del termine. Esistono diverse varietà di luoghi così delimitati: l'ager Romanus antiquus, l'auguraculum dell'arx, dove officiano gli augures, e in generale il templum dove interviene l'osservazione del volo degli uccelli. Ma la parola inaugurare ha tutto il suo valore tecnico solo se la delimitazione operata dagli auguri è accompagnata dall'approvazione augurale del luogo, come avviene per i templi. ... Nel rigore della legge sacra, la prima soluzione corroborata dall'etimo è l'unica da ritenersi; il templum è augustum, perché è stato oggetto di un'inaugurazione nel senso preciso della parola, cioè di un'approvazione augurale che raddoppia la liberatio e l'effatio.

*

Sul pomerium si rimanda alla lettura di: Solco, muro, pomerio, di Gianluca de Sanctis, Mélanges de l'école française de Rome Année 2007 119-2 pp. 503-526.

*

MIT Press Open Architecture and Urban Studies • Orthogonal Town Planning in Antiquity - Chapter 4: The Etruscan and Italic Cities - Ferdinando Castagnoli

Mundus

But it is the city that interests us particularly. The theories of K. O. Müller and Nissen of a city being a templum have been justly denied by Valeton and by Thulin. Although

the founding of the city occurred according to an Etruscan ritual [Festus 358 L: *Rituales nominantus Etruscorum libri, in quibus perscribitur est, quo ritu condantur urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure portae, quomodo tribus, curiae, centuriae distribuuntur, exercitus constituentur, ordinentur....*] **inauguratio urbis** dealt with tracing the walls, not with patterning the city itself, as Valeton observes.

Confirmation of Valeton's arguments is to be found in the fact that the sacred area *Roma Quadrata* (Festus 310 L.) *ubi reposita sunt quae solent boni ominis gratia in urbe condenda adhiberi* (where are placed the things that one is accustomed to use as good auguries in the foundation of a city) was not at the center of the Palatine, as current opinion would have it, but most probably as I [Castagnoli] have proposed (Studies Robinson I, p. 389) along the periphery of the city (as Festus himself says, *ante templum Apollinis*), and is one and the same with the pit, later covered with an altar, from which Romulus began to furrow (Ov. *Fasti* IV, 819).

The theory of Kornemann, must be reconsidered with skepticism. He compares the distinctive character of the *urbs* to the *oppidum* in the sacred delimitation of the *templum* and in the confines of the *pomerium*. Likewise, there is much doubt about an element always considered fundamental to the supposed urban *templum*, and that is the *mundus* in the city center. At Ostia, Calza for one proposes to find the *mundus* at the crossing of the *cardine* and *decumanus*. However, if there is any one thing clear from the texts, as Hedlund especially has shown, it is that the *mundus* has nothing to do with the rites of founding the city. In fact, the *mundus* at Rome was a cavern sacred to Ceres and the Mani, and there is no source that places it on the Palatine.

*

DE TEMPLIS ROMANIS . SCRIPSIT I. M. J. VALETON . (Continuantur ex Vol . XX pag . 390.) - Mnemosyne - Jan 1893 E. J. Brill.

Roma septicolis a . 390 nulla certa viarum dimensione „ promiscue ” renovata esse traditur , sed etiam antea eam rationi repugnasse apparet , quia ne formam iustam quidem habuit . Itaque vana et inutilis esse mihi videtur opera quam nonnulli viri docti dederunt , ut demonstrarent Romam septicollem habuisse suum Decumanum , suum Cardinem , suum Decussim , cui rei operam navarunt Nissen et alii. attinet quaerere , num id quod rationi non congruit , magis minusve possit a nobis verbis et nominibus ad rationem accommodari ? Utique apparet , doctrinam utilitatis causa suasisse non vero religionis causa exegisse , ut in constituenda forma oppidorum , in ducendis viis et locis aedificiorum designandis , quantum fieri posset servaretur ratio Decumani et Cardinis , quo fieret ut forma urbis esset quadrangula recta nam ne ratio quidem ferebat ut quadrata esset . Nihilominus plerique viri docti affirmant , urbes Romanas fuisse templa

, et ad religionem referunt id quod utilitatis causa constitutum erat. Maxima causa huius rei est , quod hodie saepe limitatio urbis et constitutio viarum confunditur cum inauguratione quae fieri solebat tum cum urbs conderetur . Sed haec inauguratio , quamquam dici potest inauguratio urbis , et recte etiam urbs augurato condita esse dicitur quia tum cum locus muri augurato condatur etiam urbs con ditur, tamen quatenus est inauguratio loci , non ad urbem , sed ad locum muri solum pertinet . Hoc constat auctoritate Livii et Varronis. **Auspicia , quatenus de urbe condenda captabantur , fuerunt auspicia de actione , non de loco , capta** ; eadem qua tenus pertinebant ad locum sancendum , capiebantur de loco muri . Locus muri , qui erat limes latus , cum quatuor aut pluribus angulis circa urbem ductus , qui idoneus non erat rationi Decumani et Cardinis (Vol . 20 pag . 387 adn . 1) et carebat partibus quae antica et postica dici possent , locus scilicet in quo mox futurum erat ut muri aedificarentur , erat locus augurato conditus (adn . 1) et sanctus 2) ; quamquam , ut supra dixi , templum dici non solebat , tamen habebat religionem et sancti tatem templorum , neque poterat proferri aut mutari sine auspiciis . Sed ipsum urbis solum , quamvis viae quae in eo ducebantur essent vel esse deberent limites secundum rationem Decumani et Cardinis constituti , minime erat inauguratum ; viae constituebantur non ab augure , sed a magistratu conditore urbis (Vol . 20 pag . 382 adn . 6) ; viae erant profanae et poterant prout usus ferebat a publico consilio sine auspiciis mutari aut loco moveri .

Solum urbis neque dicebatur neque erat templum ; primum absurdum hoc erat , in templo nova templa inaugurari , cum tamen multa templa in urbe essent condita ; deinde solum urbis ab auguribus liberatum servari non poterat , neque poterat habere religionem templorum , cum esset traditum communi et vulgari usui multitudinis urbanae ; denique non referebat speciem templi , cum templa unum aditum tantum habere [deberent]

Note a piè pagina 1) Ad locum muri inaugurationem rectissime rettulerunt Livius et Varro ; Liv . 1. 44. 4 ; locus , quem in condendis urbibus quondam Etrusci , qua murum ducturi erant , certis circa terminis inaugurato consecrabant ; Varr . ap . Solin . 1. 17 : ibi Romulus mansitavit qui auspiciato murorum fundamenta iecit . 2) Vol . 20 pag . 344 adn . 1 et 2 , pag . 347 adn . 5 . 3) Quod Cicero tradidit : augures urbem et agros et templa liberata et effata habent ” , ita explicavi (Vol . 20 pag . 365 sq .) ut urbs et ager esset pomerium et prospectus ex Arce in pomerium . Urbem h . 1 . non inter templa numerari a Cicerone manifestum est , quia tum non posset urbem opponere templis . Quod Karlowa (Röm . Rechtsgesch . 1885. 1. 1. pag . 59 sq .) sine argumentis statuit , urbem et agrum fuisse templa , id refutatur omnibus quae de templis supra scripsi . **Ut semper error errores procreare solet** , Kuntze (Prolego mena zur Gesch . Roms) eo progressus est , ut Latium templum diceret (pag . 112 rein grosses Landschaftsquadrat ein von der Natur selbst vorbereitetes und dargebotenes Gautemplum ” , utque agrum Romanum ab auguribus limitatam esse censeret in duas partes unam rectam alteram obliquam , quod quomodo praeterea sibi informaverit vir doctus (pag . 171–188) , hoc

loco persequi operae pretium non est .

[habere] deberent , urbs haberet aut tres aut multo plures portas . Perperam igitur etiam forma quadrangula recta , quam urbesIta licas habere oportebat si ad normam possent constitui , refertur ad inaugurationem ; ea sola pendet ex ratione Decumani et Cardinis . In hac autem nihil esse quod ad religionem pertineat , manifestum est quia Romani neque umquam religionem aliquid exigere postulaverunt quod quominus fieret a rerum natura prohiberetur , neque vero passuri fuissent , si religio id vetaret , formam coloniarum suarum , nedum formam urbis ipsius , repugnare rationi Decumani et Cardinis . Itaque etiam in oppidis apparet , non ex ratione Decumani et Cardinis pendere proprie tatem et rationem templorum . Omnino cum supra demonstraverim , rationem templorum pependisse ex auspiciis publicis et ex cura qua fines immoti servarentur ab auguribus , apparet eam diversam esse a ratione limitationis , quae etiam a privatis in vinetis constituendis , a magistratibus in oppidis condendis et agris dividendis , a tribunis militum in castris ponendis observabatur , quae loca omnia exceptis oppidis , quippe quae templo circumdata essent , non in perpetuum constituebantur sed in id temporis spatium quod usus postularet , ut inprimis in castris manifestum est .

Deinde apparet vocabulum templum non referre rationem Decumani et Cardinis , cum duae insignes huius vocabuli significationes , quae sunt templum aërium et templum caeleste , ab illa ratione alienae sint , quod nunc demonstrabo .

*

Lands, Laws, and Gods, Magistrates and Ceremony in the Regulation of Public Lands
in Republican Rome, Daniel J. Gargola · 2016 University of North Carolina Press

"Augurs and surveyors, then, possessed similar systems of division and orientation to govern essential elements of their tasks, but the similarities between these two spheres were a matter of process, not of results, for the methods could be deployed over spaces in a variety of media and intended to serve a range of purposes. The templum ex caelo, the templum in terra, and the templum terrestre shared terminology and aspects of construction, but they were in their ends quite distinct, for each served a different purpose and was governed by different rules. Although they involved the same broad processes, centuriation modules were not sacred space; [105] they did not serve as fields of vision for the auspices nor were they inaugurated like earthly templa - nor did any ancient author ever claim that they were. Other analogies in process certainly were

made in similar situations without destroying distinctions between the ultimate natures of the spaces. The temple of Vesta, unlike other temples, was not rectangular but round, and although an aedes, again unlike other temples it was not located in a templum; Hyginus reported that the boundaries of land leased out to support the Vestal Virgins, land clearly used for profane purposes, should not have right angles in its defining limits".

[105] "The resemblance between surveying and augury has proven treacherous for these who assume that similar processes must have similar ends. This, some think centuriae must have been templa; see, for example, Müller and Deecke, *Die Etrusker*, 2:120-130; Rudorff, "Gromatischen Institutionen," pp. 335-345; Nussen, *Das Templum*. But Valetton, "De templis Romanis," demonstrated that centuriae had nothing to do with templa. Others have maintained the contrary position: since the two processes did not lead to the same result, they must have had nothing in common; see Catalano, "Aspetti spaziali", pp.468-470, and Hinrichs, *Gromatischen Institutionen*, pp.78-84."

*

Riguardo la fondazione della città, sono auspici per l'azione e non per il luogo, dice Josué Valetton (Isaac Marinus Josué Valetton, University of Amsterdam)

*

Auspicium - Augurium

"Il termine auspicium significa letteralmente "osservazione degli uccelli" ed indica la richiesta di un segno divino riguardo all'opportunità di compiere un'azione; in età storica era di competenza dei magistrati. L'augurium (letteralmente "accrescimento") era una pratica esclusiva, almeno all'inizio, di personaggi di stirpe regale o principesca oppure di appositi sacerdoti (augures); questo rituale consisteva nella richiesta di un'approvazione ad un cambiamento stabile dello status di una persona o di un luogo, assenso che proviene dagli dei stessi e che aveva carattere definitivo (si pensi all'inauguratio dello stesso Romolo o di Numa come re, oppure del Palatino quale sede della nuova città). Inoltre l'augurio aveva un valore normativo assoluto e una risposta negativa comportava la fine dell'intero progetto, mentre l'auspicio aveva una validità limitata nel tempo (usualmente un giorno solo) e poteva quindi cambiare." Chiara Chiara Zanforlini (2016). *La Nascita di una Città. Riti di fondazione nel mondo romano*. archeofriuli.it

Con l'andar del tempo, i due termini hanno finito col confondersi.

*

Auspicium (quick reference)

"Literally 'bird-watching', but the term was applied to various types of divination. There were five types of auspical sign: from the sky (thunder and lightning), from birds (their number, position, flight, cries, and feeding), from sacred chickens (kept hungry in a cage; if food fell from their beaks when they were eating, this was an excellent sign), from quadrupeds (e.g. a wolf eating grass), and from unusual, threatening occurrences. They were either unsolicited or solicited. Through the auspices the gods only expressed their approval or disapproval of an action either contemplated or in progress. **They were valid for one day only, and pertained solely to the time of an action, not to its substance.** Auguries were the auspices that pertained not only to timing but also to substance. **At inaugurations of priests and temples the deity gave approval not only for the day of the ceremony but also for the person or the place to be inaugurated.** The auguries had no time limit, and to remove their effects a special ceremony was necessary. The auguries could be conducted only by the augurs; any person could use the auspices, hence the division into private and public auspices. The latter were administered by the magistrates. All public acts were performed after a consultation of solicited auspices, e.g. elections, census, military operations."

<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095434776>

*

Dove e quando

AUSPICIO di Attilio Degrossi - Enciclopedia Italiana (1930) - TRECCANI

"AUSPICIO (lat. *auspicium*, da *avis* "uccello" e *specio* "vedo"). - Annunciatori per eccellenza del volere divino furono per i primitivi Romani gli uccelli. Ma i segni tratti dalla direzione del volo, dal numero, dalla specie e dalla voce degli uccelli, tanto perspicui e acconci a una popolazione di agricoltori, mal si adattavano a mutate condizioni politiche e sociali. Così accanto ai segni degli uccelli, che acquistarono col tempo un valore puramente convenzionale, non solo per comodità d'osservazione, ma anche perché, nella crescente decadenza religiosa degli auspici, rendevano più facile la finzione e l'inganno, furono usate altre forme d'investigazione del pensiero divino. Al tempo di Cicerone, se non si ricorreva all'*aruspicina*, i segni erano ricavati, in città, quasi esclusivamente dall'osservazione dei fulmini e dei tuoni (*auspicia caelestia*), al campo, dal modo di mangiare dei polli sacri (*auspicia pullaria*). Rispecchia l'evoluzione dei metodi divinatori la parola *auspicium* che, etimologicamente identica ad *avispicium* (vedi sopra), passa poi a significare un'interrogazione della volontà divina in qualsiasi maniera formulata, nonché il consenso divino a un'azione umana qualunque sia il modo in cui esso viene concesso.

Consona allo spirito della religione romana primitiva, l'auspicazione non cerca di

penetrare il segreto dell'avvenire, ma, controllando la conservazione del patto con gli dei (*pax deorum*), tende solo a ottenere la sanzione divina ad azioni umane. Nei tempi più antichi il capo di famiglia, da solo o con l'assistenza di un augure (v. *auguri*), prendeva gli auspici prima di iniziare qualunque azione importante; ma tali auspici privati, che, sì come i pubblici, i soli patrizi pretendevano di possedere, caddero presto in disuso. Durarono invece gli auspici pubblici, chiamati anche semplicemente auspici, che divennero la divinazione ufficiale dello stato romano. Nessun'azione pubblica importante, in patria o al campo, era impresa senza aver prima, mediante auspici richiesti (*auspicia impetrativa*), la certezza della disposizione favorevole di Giove, dal quale provengono tutti gli auspici, e la conseguente garanzia di prospera riuscita.

Gli auspici pubblici appartenevano allo stato, ma erano affidati dallo stato ai singoli magistrati; in origine erano indissolubilmente legati all'*imperium*, denotando l'*imperium* la parte umana e gli auspici la parte divina dello stesso potere. I magistrati ricevevano gli auspici entrando in carica e uscendo li trasmettevano ai loro successori; in certi casi potevano anche demandarli a loro dipendenti (*auspicia aliena*). Se lo stato restava senza magistrati, ... Gli auspici maggiori spettavano, con determinate gradazioni, ai magistrati e promagistrati forniti d'*imperium* e ai censori, i minori agli altri. Il vario grado degli auspici denotava soltanto il vario grado del potere, che in questo campo si manifestava soprattutto nel fatto che il magistrato munito di auspici minori non poteva presiedere un'assemblea in cui si dovessero eleggere magistrati con auspici maggiori.

Perché fossero validi, gli auspici dovevano esser presi, se ciò era possibile, nello stesso luogo nel quale doveva avere inizio l'azione, sempre però in uno spazio appositamente delimitato e inaugurato, *templum* (il *templum* non era necessario solo per gli auspici presi al campo), e nello stesso giorno, calcolato da mezzanotte a mezzanotte. Di regola erano iniziati subito dopo la mezzanotte e finiti prima dello spuntar del giorno. Il magistrato si levava dal letto evitando con gran cura ogni rumore (il *silentium*, l'assenza di ogni causa di disturbo, è condizione indispensabile per un'auspicazione favorevole) e sedeva sotto una tenda (*tabernaculum*) aperta dalla parte di mezzogiorno o di oriente (Rose, in *Journal of Roman Studies*, XIII, 1923, p. 82 segg.). Fatta una preghiera, indicava i segni che desiderava gli fossero inviati e attendeva immobile finché egli stesso li avesse scorti o il suo assistente li comunicasse a lui per visti.

Negli ultimi secoli della Repubblica l'interrogazione degli auspici perde il suo carattere religioso per assumere un significato squisitamente politico. Già Fabio Massimo il Temporeggiatore osò dichiarare, ... Ma intanto gli auspici venivano a poco a poco sostituiti dall'*aruspicina etrusca*, né furono rimessi in onore dall'Impero".

*

Chi e cosa

AUGURI di Attilio Degrassi - Enciclopedia Italiana (1930) - TRECCANI

"AUGURI (lat. augūres). - Sono forse in origine i veggenti delle primitive popolazioni italiche, che da segni dati dagli uccelli (la parola sembra riconnettersi etimologicamente ad avis) interpretavano la disposizione d'animo degli dei di fronte ad un'azione umana. I pii romani dei tempi più antichi non iniziavano nessuna azione importante prima d'esser sicuri del consenso degli dei, e, se anche ciascun cittadino poteva consultare da solo la volontà divina, i soli auguri conoscevano i minuziosi precetti per spiegare rettamente i segni con i quali la divinità manifestava il suo favore all'azione che si voleva intraprendere, o all'improvviso, quando l'azione era già iniziata, ritirava il consenso già concesso. Ma di cotesti auguri privati, presto scomparsi, poco o nulla sappiamo. Importanza ebbero soltanto gli auguri pubblici, auguri per antonomasia, gli interpreti ufficiali degli auspici di stato. Furono probabilmente gli stessi auguri privati che riunitisi in collegio riuscirono a rendersi indispensabili allo stato e a far riconoscere come ufficiali le loro interpretazioni.

L'istituzione del collegio degli auguri, In qualsiasi modo fosse avvenuta l'elezione [ad augure], l'eletto era poi cooptato pro forma dal collegio, dopo di che, probabilmente per opera di uno dei due auguri che avevano proposto il candidato, seguiva la inaugurazione, cioè la consultazione degli auguri a garanzia del gradimento e della protezione di Giove. Un lauto banchetto offerto dal nuovo augure chiudeva la cerimonia. Il pagamento di una somma all'entrata nel collegio ci è attestato per il tempo di Caligola.

Per l'elezione ad augure non si richiedevano requisiti speciali, diversi da quelli necessari per gli altri sacerdoti: l'alta considerazione che L'ufficio è a vita e nessun delitto, per quanto grave, può provocare, a differenza di altri sacerdozi, l'espulsione. Esso non impedisce di rivestire cariche di stato o altro ufficio sacerdotale, ma la cumolazione con uno degli altri tre collegi maggiori è rara durante la repubblica e ancor più rara durante l'impero; diventa comune solo nel IV sec. - auguri sono ricordati sino alla fine di questo secolo - quando il paganesimo raccoglie tutte le sue forze per combattere l'estrema lotta. Solo l'imperatore e i principi della casa regnante appartengono a tutti i più importanti sacerdozi.

Oltre che per le solite funzioni, il collegio, che non sembra possedesse una propria sede, si raccoglieva, almeno un tempo, le none di ogni mese in casa di qualche augure per discutere di cose interessanti la scienza augurale o per rispondere a quesiti proposti. La presidenza era tenuta dal più anziano. Le discussioni e le decisioni prese erano registrate e conservate nell'archivio collegiale che custodiva altresì le norme della disciplina augurale. Lo stato metteva a disposizione del collegio dei servi pubblici; da parte sua il collegio con le rendite dei suoi estesi possessi pagava calatori, che erano addetti al servizio personale di ciascun augure e per lo più liberti dello stesso, e viatori. Distintivi caratteristici degli auguri erano il lituo, un bastoncino ricurvo senza nodi, preso dagli Etruschi, col quale segnavano i limiti dei templi, e una trabea [toga] speciale di porpora e cocco che sembra indossassero solo in certe funzioni. Del resto erano equiparati nei privilegi e nel vestito ai membri degli altri collegi più importanti.

L'attività indipendente del collegio è limitata ad alcune cerimonie augurali (auguria), a noi malamente note. La più notevole di esse è l'augurium salutis o maximum, la consultazione degli augurî e la solenne preghiera per la prosperità dello stato, che può esser compiuta solo quando nessun esercito è al campo. Oltre a questa funzione, gli auguri implorano l'aiuto divino per la fertilità delle campagne; delimitano, inaugurano e conservano i templi, gli spazi in cui si possono osservare i segni divini; procedono all'inaugurazione di sacerdoti, che ci è attestata per gli auguri stessi, per i tre flamini maggiori e per il re dei sacrificî; designano e conservano le linee del pomerio e dell'ager effatus, che segnano i limiti della validità degli auspici urbani, soprattutto di quelli presi per la convocazione dei comizi centuriati. Ma l'importanza, essenzialmente politica, del collegio dipese dalla sua funzione d'interprete ufficiale degli auspici pubblici, esclusi quelli militari e crebbe di pari passo col decadere religioso degli auspici (v. auspicio). I segni (auguria o signa), che gli auguri interpretano, sono tratti in origine soprattutto dai fulmini e tuoni (ex caelo), dagli uccelli (ex avibus), da quadrupedi (ex quadrupedibus), dal modo di mangiare dei polli (ex tripudiis), da presagi funesti (ex diris). Tutti questi segni possono offrirsi da soli, esser cioè oblativi; impetrata è soltanto l'apparizione di segni celesti e di segni degli uccelli. Più tardi, riservato il tripudium al campo, gli augurî impetrativi furono ricavati quasi senza eccezione dai segni celesti. Il magistrato prendeva da solo gli auspici e non era obbligato da nessuna legge a farsi assistere da un augure. Ma, anche per la brevità del suo ufficio, egli non conosceva bene il valore dei segni che potevano manifestarsi durante l'osservazione degli auspici impetrativi, ed erano tanto meticolose le formalità da osservarsi, tante le complicazioni possibili per l'incontro di altri auspici o per la trascuranza dei prescritti limiti di spazio e di tempo, che era inevitabile il ricorso per consiglio al collegio, il quale si era specializzato nello studio degli auspici e teneva, almeno nei tempi più antichi, gelosamente segrete le prescrizioni del diritto augurale. Ed è naturale che qui restasse libero campo all'arbitrio e che gli auguri, che, negli ultimi secoli della repubblica, meno degli altri credevano a un'origine divina degli auspici, abusassero della loro scienza, ridotta ormai a formule vuote di contenuto, per scopi politici. ...

Il responso del collegio non legava giuridicamente, ma non si conosce che un sol caso in cui sia stato trascurato. Più facilmente poteva essere contestata, per inosservanza delle norme augurali, la validità delle deliberazioni dei comizi. Ad evitare dannose dilazioni nell'elezione dei magistrati o nell'approvazione di leggi, si usava, almeno nell'ultimo secolo della repubblica, far assistere, anche nelle assemblee della plebe, il magistrato presidente da uno o più auguri, che in casi dubbî istruivano sul significato di un segno e avevano il diritto (nuntiatio) di constatare, per osservazione propria od altrui, l'intervento di sfavorevoli auspici oblativi e conseguentemente sciogliere l'assemblea colla nota formula alio die. Gli auguri divennero così gli assistenti dei magistrati che presiedevano comizi e assunsero funzioni che erano originariamente estranee al loro ufficio, quale quella di invitare il popolo a procedere al voto. Sotto l'impero l'augurato diventa un ufficio puramente onorifico. ... "

*

Il Templum degli auspici

Nell'antica Roma, era compito degli auguri quello di interpretare la volontà degli dèi e trarre auspici. Informazioni sull'ufficio del "pubblico augure" viene dal testo I tre libri di M.T. Cicerone intorno alle leggi. Marcus Tullius Cicero, Giacomo Sichirolo. Tip. del Seminario, 1878.

Invero, si dice, ogni magistrato aveva diritto di valersi di lui per consultare gli auspici; e questo si diceva habere spectionem. Fra le maniere poi del consultare gli auspici, principale era quella dell'osservare il cielo per i lampi, che accennassero il volere di Giove. Ed affinché il lampo potesse essere segno favorevole, bastava che il pubblico augure avesse detto d'averlo visto splendere da sinistra. Da sinistra veniva ogni segno favorevole. Il diritto della "spectio", o meglio dell'osservare il cielo, era proprio dei magistrati; gli auguri aveano per proprio ufficio l'accennare o far vedere al magistrato il favorevole o sfavorevole augurio, ossia dar la "nuntiatio" o l' "obnuntiatio".

Quando si doveva prender gli auspici, venuto il magistrato coll'augure dopo la mezzanotte fuori della città nel luogo del Campidoglio, detto auguraculum, l'augure levando il suo lituo, ch'era un bastone in alto ricurvo a spira, segnava in cielo due linee a croce; l'una da oriente ad occidente detta decumanus, l'altra dal mezzogiorno al settentrione detta cardo. L'augure così fissava mentalmente tanto spazio di cielo quanto poteva raggiungere colla sua visuale; spazio, che forse dall'essere tagliato mentalmente e conforme al muoversi in alto del lituo, era detto templum, con voce derivata da una radice italica affine al greco significante tagliar per mezzo.

Il punto del templum, dove il cardo s'incontrava col decumano, era detto decussis; e sotto ad esso si poneva l'augure ad esplorare il cielo. Conforme poi, l'augure volgeva lo sguardo o ad oriente, secondo Dionisio, Plutarco; o a mezzogiorno secondo Varrone; era per lui sinistro (pars sinistra) lo spazio di cielo che aveva alla sua sinistra, destro (pars dextra) quello spazio che aveva alla sua destra: dinanzi aveva la pars antica, di dietro la postica. Erano queste le quattro determinate regioni (ratae regiones) nelle quali, secondo il rito romano, gli auguri divisavano il cielo, quando, prendendo gli auspicii, dovevano distinguere la natura delle folgori. Per contrario erano sedici quelle regioni onde il rito auspicale degli Etruschi divideva il cielo, come è detto nel II de Divin. c. 18 : « cælum in XVI partes diviserunt Etrusci. Facile id quidem fuit, quattuor, quas nos habemus, duplicare etc » .

Gli "auspicia urbana", distinti dai militari o bellici (de Divin. II, 36), si tenevano sulla rocca del Campidoglio, e fuori del pomerio. Ma poiché gli auguri dovevano avere dinanzi al loro sguardo il cielo aperto di ogni parte, così esercitavano la loro autorità auspicale anche in città: onde potevano far demolire quegli edifici che in essa avessero

impedita la loro veduta; così ne scrive M. Tullio Cicerone.

*

Magistratura ed Imperium

MAGISTRATO di Ugo Enrico PAOLI - Plinio FRACCARO - Enciclopedia Italiana (1934) - TRECCANI

"Magistrati romani. - Magistratus è in latino tanto la carica o potestà pubblica, detta anche honor, quanto la persona investita di questa potestà (ordinariamente nell'età repubblicana per elezione dei cittadini), che la qualifica ad agire per conto dello stato verso i cittadini, i terzi e gli dei (auspicia). I giuristi romani consideravano tuttavia i re come i più antichi magistrati, il cui potere sarebbe poi passato, assumendo forme diverse, ai magistrati repubblicani; e dalla riunione di magistrature repubblicane si costituì infine una singolare formazione: il principato imperiale romano. ...

Magistrati erano propriamente quelli del comune romano, eletti dalle assemblee generali dell'intero popolo e, fino a una certa epoca, scelti solo fra i patrizi (m. patricii); ma poi si dissero magistrati anche i capi particolari della plebe romana e da essa soltanto eletti, i tribuni e gli edili plebei; e questa estensione del termine corrispose alla trasformazione di essi in organi dell'intera comunità. Noi distinguiamo i magistrati in ordinari e straordinari: i primi eletti ogni anno o almeno a periodi più o meno regolari, come i censori; i secondi o previsti per circostanze particolari dalla tradizione e dalle leggi, come i tribuni militari con potestà consolare e i dittatori o creati in via eccezionale da una legge speciale, come i decemviri legibus scribundis.

Soli magistrati ordinari della repubblica romana erano originariamente i consoli, investiti della totalità del potere (auspicium imperiumque); ma gradatamente si vennero istituendo altre magistrature elettive, di solito con competenze particolari e con poteri quindi più limitati. Si distinsero perciò i magistrati in maiores e minores, con auspicia maxima o minora: ai primi appartenevano il dittatore, il console, il pretore, il magister equitum, il censore; ai secondi l'edile curule, il questore, il tribuno militare elettivo e le altre cariche di minor conto. I primi, e l'edile curule fra i secondi, avevano tutti diritto a sedere sulla sella curulis, segno della giurisdizione, ed erano perciò anche detti m. curules. I m. maiores venivano eletti dai comizi centuriati, i minores dai comizi tributi del popolo.

Il dittatore, il console e il suo collega minore, cioè il pretore, il maestro dei cavalieri e i cittadini eccezionalmente forniti di poteri d'ordine superiore, detengono l'imperium, cioè il potere totale (m. cum imperio), che comprende fundamentalmente il comando militare, ma non solo quello; gli altri sono sine imperio, hanno quindi poteri limitati o, come si diceva, adoperando in senso specifico il termine potestas, col quale però si designa anche il potere in generale, sono m. cum potestate; per es., il censore, in forza della sua potestas censoria, può procedere solo al censo e agli atti con questo connessi,

ma non può levare e comandare un esercito ed esercitare la giurisdizione generale. Solo i *m. cum imperio* hanno i littori coi fasci. La pluralità delle cariche condusse a stabilire una gerarchia delle cariche stesse, che si espresse in due modi. I magistrati *cum imperio* hanno infatti una *maior potestas* di fronte a quelli che ne sono privi e fra loro hanno *maior potestas* i dittatori sui consoli, questi sui pretori; i magistrati *sine imperio* non hanno *maior potestas* su nessun'altra carica e il censore è estraneo a ogni rapporto di *potestas*. I tribuni della plebe hanno *maior potestas* su tutti i magistrati, tranne il dittatore. Fra di loro i magistrati, che detengono la stessa carica (colleghi, v. sotto), hanno *par potestas*. Questi rapporti sono la base del diritto di proibire (*vetare* della *maior potestas*) e di opporsi (*intercedae* della *maior* e *par potestas*) a un atto d'un altro magistrato. Nel sec. II a. C., fu definitivamente stabilito che alle cariche ordinarie si doveva accedere secondo un ordine corrispondente alla loro importanza: la questura era il primo gradino e il consolato l'ultimo della carriera, e dopo il consolato si ambiva eventualmente la censura. Carattere fondamentale delle magistrature repubblicane è la temporaneità: esse sono generalmente annuali (la dittatura non va oltre i sei mesi, i censori stavano in carica diciotto mesi). Introdotta in antitesi al potere regio vitalizio e per impedirne la risurrezione in altra forma, la temporaneità della funzione ebbe per conseguenza la responsabilità del magistrato che, deposta la carica (e in via. normale e secondo la buona tradizione romana solo allora), può essere chiamato a rispondere dei suoi atti. Altra caratteristica essenziale e originalissima delle magistrature romane ordinarie è la collegialità, cioè che di esse sono investiti contemporaneamente almeno due colleghi. Ciò non significa che il potere sia diviso fra i colleghi o sia da essi esercitato collegialmente nel senso moderno; ciascuno dei colleghi è investito di tutto il potere spettante alla sua carica e gli atti che egli compie da solo hanno piena efficacia, purché non intervenga ad arrestarli l'opposizione del collega (*intercessio*), la quale senz'altro prevale. La collegialità fu istituita in antitesi ...

Le elezioni dei magistrati avevano luogo in ordine d'importanza qualche mese prima dell'entrata in carica, per i magistrati *cum imperio* e i censori nei comizi centuriati sotto la presidenza di un console o di un dittatore, per i magistrati minori nei comizi tributi del popolo sotto la presidenza di un pretore, per i magistrati plebei nei concilia tributa della plebe. Il magistrato presidente dei comizi elettorali aveva ampî poteri; egli doveva prendere gli auspici, esaminava e accettava o respingeva le candidature presentate, invitava il popolo a votare sulla lista dei candidati da lui accolti e, in seguito al voto dell'assemblea, proclamava gli eletti.

Per aspirare alle magistrature era necessario possedere in generale la cittadinanza completa, l'ingenuità, l'onorabilità, la sanità di mente e di corpo, essere di sesso maschile, non essere *rex sacrorum* e, fino a una certa epoca, appartenere al patriziato, la plebità fu sempre richiesta invece per le cariche plebee e, dopo una certa epoca, per essere eletti a uno dei posti di console o censore. La mancanza di questi requisiti rendeva nulla anche l'elezione avvenuta. Inoltre ...

Fino all'entrata in carica, i magistrati eletti si dicevano *designati* e avevano certi diritti e

speciale auctoritas; i magistrati del comune entravano in carica prima a epoca non fissa, dalla fine del sec. III a. C. il 15 marzo e dal 153 a. C. il 1° gennaio (di qui l'origine del capo d'anno dei popoli civili moderni); i questori però il 5 dicembre. I tribuni della plebe assumevano l'ufficio il 10 dicembre. Entro cinque giorni dell'entrata in funzione, ... Giunto alla fine della carica, il magistrato giurava in contione d'avere governato secondo le leggi e la sua coscienza (eiurare magistratum) e spesso illustrava in un discorso l'opera sua. Al magistrato, che impersonava la maiestas del popolo romano, spettavano onori particolari. ...

La magistratura è un honor ed è perciò gratuita; ai magistrati spettano solo indennità e diritti di requisizione per l'equipaggiamento, il mantenimento e il trasporto proprio e del seguito. Se ... Della preda di guerra il magistrato poteva disporre ...

Il magistrato superiore aveva il diritto di scegliersi e nominare degli aiutanti di vario ordine; e a seconda dell'importanza della carica e delle mansioni specifiche, spettava ai magistrati un personale più o meno numeroso (apparitores): scribae, lictores, viatores, praecones, accensi, ecc.; parte di questo personale era scelto dai singoli magistrati, parte era di fatto permanente e assicurava una certa continuità all'amministrazione.

Il magistrato, nell'ambito della sua competenza, è arbitro dei suoi atti; ma egli ha l'obbligo morale d'interpellare, prima di prendere decisioni definitive, o il senato o un consilium di persone autorevoli da lui stesso scelte. In certi casi, e sotto la sua responsabilità, egli poteva delegare ad altri speciali funzioni militari e giurisdizionali.

L'imperium dà in primo luogo il potere militare, cioè di fare leve, di ricevere il giuramento dei soldati, di nominare gli ufficiali ai quali non sia stata estesa l'elezione popolare, di condurre la guerra, di battere al campo moneta, di esercitare la giurisdizione militare, di riportare il trionfo. Per far rispettare i suoi ordini e la sua autorità, il magistrato ha la coercitio e può servirsi specialmente della pena capitale, della multa, del pegno, dell'arresto e delle pene corporali; ma la pena capitale e, oltre certi limiti, la multa, sono sottoposte alla provocazione al popolo in città. Le pene corporali furono presto vietate nella città. Il diritto alla coercitio era posseduto anche da magistrati minori, in forme e con limiti varî, e dai tribuni della plebe con estensione massima. L'imperium dà ai magistrati che ne sono forniti la giurisdizione; quella civile fu però a un certo momento affidata al pretore (v.) e quella criminale fu abbandonata dai magistrati superiori ai questori o ai duoviri perduellionis, mentre i tribuni continuarono a esercitarla nel campo politico e gli edili per le multe di qualsiasi specie. Ma nella città per le accuse capitali e per le multe oltre certi limiti, il magistrato fu obbligato a sottoporre l'eventuale condanna da parte sua del reo all'approvazione dell'assemblea popolare. Nell'ultimo periodo della repubblica la giustizia criminale fu deferita a tribunali appositi (quaestiones). I magistrati con competenza amministrativa (censori, edili, questori) esercitavano la giurisdizione fra i privati e lo stato.

Ai magistrati compete poi il ius edicendi, in generale il diritto di far note le loro volontà al popolo per mezzo di edicta orali o scritti o di tener un discorso pubblico in contione;

ai magistrati superiori, e per la giustizia criminale anche ad alcuni dei minori, il *ius agendi cum populo* (e i tribuni della plebe *cum plebe*), cioè di convocare il popolo o la plebe per le elezioni e per le votazioni sulle leggi o sulle proposte di pene; il *ius referendi*, cioè il diritto dei magistrati maggiori e dei tribuni di convocare il senato e provocarne il parere consultivo, mentre tutti i magistrati possono fare a esso comunicazioni. Ma il parere consultivo del senato Il magistrato mantiene sempre il suo diritto d'iniziativa di fronte al senato e al popolo; l'uno e l'altro non possono deliberare che dietro convocazione e su proposta del magistrato; l'iniziativa in ogni campo manca specie alle assemblee popolari, che pure sono sovrane. I magistrati maggiori possono fare voti e dedichazioni agli dei; ma in dati casi con l'approvazione del popolo e del senato. Essi rappresentano giuridicamente il popolo e quindi possono, a seconda delle loro attribuzioni, concludere negozi giuridici con privati a nome del popolo; però, dopo una certa epoca e nei casi più importanti, con il consenso del senato e se si tratta di alienazione d'immobili a titolo gratuito devono chiedere l'autorizzazione al popolo. Deposta la carica, i magistrati possono essere chiamati a rispondere dei loro atti: contro un magistrato in carica si procede solo se volontariamente si sottopone a processo o per legge speciale. I procedimenti contro ex magistrati assunsero di solito la forma di processi *tribunizî* dinnanzi alla plebe, e dal sec. II a. C. di processi dinnanzi a *quaestiones* speciali o permanenti.

Con l'estendersi del territorio romano e per far fronte alle esigenze della condotta della guerra, si dovette dal sec. III a. C. e in deroga al principio dell'annualità delle magistrature, concedere spesso ai magistrati delle provincie di conservare l'*imperium* per un tempo determinato (di solito un secondo anno), ciò che prima avveniva solo se per qualche ragione al magistrato non era ancora subentrato il successore. Essi si chiamavano allora promagistrati (*proconsul*, *propraetor*, *proquaestor*). A un magistrato poteva inoltre essere delegato il potere spettante a un'altra carica: per es., a un questore l'*imperio pretorio* (*quaestor pro praetore*). Anche colui che un magistrato delega a sostituirlo in caso di sua assenza è *pro magistratu*. La promagistratura divenne istituto normale con Silla e servì di base al potere personale dei *capiparte* dell'ultimo periodo della repubblica; assieme con l'affievolirsi del principio della collegialità, essa prelude al ristabilimento della monarchia. Le magistrature repubblicane continuarono a esistere sotto l'impero. Ma ... Dopo Diocleziano le magistrature repubblicane sono nomi vuoti di ogni contenuto".